

SURUNKALI PIYELONEFRIT BILAN OG'RIGAN BEMORLARNI DAVOLASHDA KOMPLEKS YONDASHUV

Aripxodjayeva F.Z.

«ALFRAGANUS» universiteti, Toshkent shahri, O'zbekiston,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18038960>

Dolzarbligi

Surunkali piyelonefrit (SP) ichki kasalliklar orasida keng tarqalgan, tez-tez qaytalanib turadigan va ko'pincha yashirin kechuvchi kasalliklardan biridir. Ko'plab ayollarda homiladorlik davrida piyelonefrit ushbu kasallikning ilk klinik namoyoni bo'lib hisoblanadi.

Kasallikning yuqori uchrashi ayol organizmining anatomik va funksional xususiyatlari bilan ham bog'liq. Bundan tashqari, mikroorganizmlarning antibakterial preparatlarga chidamliligining ortib borishi surunkali piyelonefritni davolashda jiddiy muammo hisoblanadi.

Shu sababli surunkali piyelonefrit bilan og'rigan bemorlarni samarali davolash masalasi ichki kasalliklar sohasida dolzarb muammolardan biri bo'lib qolmoqda.

Maqsadi

Surunkali piyelonefrit bilan og'rigan homilador ayollarda asosiy davolash fonida ozonoterapiya va immunokorreksiyalovchi terapiyani qo'llagan holda kompleks davolashning samaradorligini o'rganish.

Tadqiqot materiallari va usullari

Tadqiqotda 20–35 yoshdagi surunkali piyelonefrit bilan og'rigan 43 nafar homilador ayol ishtirok etdi. Tekshiruvlar klinik (shikoyatlarni aniqlash, ob'ektiv ko'rik), laborator (qon va siydik umumiy tahlillari, Nechiporenko usuli bo'yicha siydik tahlili, siydik ekmasi, biokimyoviy tahlillar) hamda instrumental (ultratovush tekshiruvi) usullarni o'z ichiga oldi.

Tekshirilgan ayollar uch guruhga bo'lindi: birinchi guruh (n=14) — faqat bazis terapiya olgan bemorlar; ikkinchi guruh (n=13) — bazis terapiya bilan birga ozonoterapiya olgan bemorlar (400 ml fiziologik eritma, ozon konsentratsiyasi 4 mg/l, vena ichiga tomchilab, kunora, 5 marta); uchinchi guruh (n=15) — bazis terapiya, ozonoterapiya va immunokorreksiyalovchi terapiya (polioksidoniy 6 mg vena ichiga, 5 marta) olgan bemorlar.

Tadqiqot natijalari

Davolash samaradorligi klinik belgilar, shikoyatlar, ob'ektiv holat va laborator ko'rsatkichlar asosida baholandi. Kasallik zo'raygan davrda barcha bemorlarda dizuriya, bel sohasidagi og'riqlar, tana haroratining ko'tarilishi, yaqqol leykotsituriya, bakteriuriya hamda buyraklarda surunkali yallig'lanishga xos ultratovush belgilar qayd etildi.

Davolashdan so'ng uchala guruhda ham umumiy ahvolning yaxshilanishi kuzatildi. Bel sohasidagi og'riqlar birinchi, ikkinchi va uchinchi guruhlarda mos ravishda 85,71%, 92,31% va 93,33% ga kamaydi. Dizuriya belgilari 92,85%, 92% va 93% ga qisqardi.

Leykotsituriya davolashning beshinchi kuniga kelib mos ravishda 71,43%, 84,62% va 86,67% ga kamaydi.

Patogen mikroorganizmlarning eradikatsiyasi ko'rsatkichlari ozonoterapiya va immunokorreksiyalovchi terapiya qo'llangan guruhda eng yuqori bo'lib, faqat bazis terapiya olgan guruhga nisbatan sezilarli darajada yuqori natijalar qayd etildi.

Xulosa

Surunkali piyelonefrit bilan ogʻrigan homilador ayollarda anʻanaviy davolash fonida ozonoterapiya va immunokorreksiyalovchi terapiyani qoʻllash klinik va laborator koʻrsatkichlarning sezilarli yaxshilanishiga olib keladi. Olingan natijalar ushbu kompleks yondashuvning maqsadga muvofiq va samarali davolash usuli ekanligini koʻrsatadi.